

65. Savetovanje industrije ulja

Proizvodnja i

Prerada

Uljarica

65th Oil Industry Conference
Production and Processing of Oilseeds

Zbornik radova

Proceedings

Scan for Conference Program & Proceedings

65. SAVETOVANJE
65th CONFERENCE

PROIZVODNJA I PRERADA
ULJARICA

sa međunarodnim učešćem

PRODUCTION AND
PROCESSING OF OILSEEDS

with international participation

ZBORNIK RADOVA
BOOK OF PROCEEDINGS

Herceg Novi, Crna Gora
23 - 28. jun 2024. godine

IZDAVAČI

PUBLISHERS

UNIVERZITET U NOVOM SADU, TEHNOLOŠKI FAKULTET NOVI SAD, SRBIJA

UNIVERSITY OF NOVI SAD, FACULTY OF TECHNOLOGY NOVI SAD, SERBIA

INSTITUT ZA RATARSTVO I POVRTARSTVO NOVI SAD, INSTITUT OD**NACIONALNOG ZNAČAJA ZA REPUBLIKU SRBIJU, NOVI SAD, SRBIJA**

INSTITUTE OF FIELD AND VEGETABLE CROPS NOVI SAD, NATIONAL INSTITUTE

OF THE REPUBLIC OF SERBIA, NOVI SAD, SERBIA

„INDUSTRIJSKO BILJE” DOO NOVI SAD, SRBIJA**„INDUSTRIAL PLANTS” DOO NOVI SAD, SERBIA****UREĐIVAČKI ODBOR**

EDITORIAL BOARD

Prof. dr Biljana Pajin

Prof. dr Ranko Romanić

Dr Vladimir Miklič

Dr Vojin Đukić

Dr Olga Čurović

Zoran Nikolovski, dipl. inž.

Vladimir Šarac, dipl. inž.

Milan Ševo, dipl. inž.

Gordan Parenta, dipl. inž.

Dragan Trzin, dipl. inž.

Nada Grbić, dipl. inž.

UREDNIK

EDITOR

Savet tehnologa industrije ulja Srbije

TEHNIČKI UREDNIK

TECHNICAL EDITOR

Prof. dr Ranko Romanić

ADRESA IZDAVAČA

PUBLISHER'S ADDRESS

„INDUSTRIJSKO BILJE” DOO, NOVI SAD

21000 Novi Sad, Dimitrija Tucovića 2A, Srbija

Tel/fax.: +381 21 66 16 633, +381 21 66 24 311,

+381 21 66 12 135

e-mail: office@indbilje.co.rs

ZA IZDAVAČA

FOR PUBLISHER

Dr Olga Čurović, direktor

ISBN (elektronsko izdanje)

ISBN (electronic publication)

978-86-6253-181-0

WEB-ADRESA (URL)

WEB ADDRESS (URL)

www.indbilje.co.rs

SADRŽAJ

CONTENTS

Olga Čurović

FAKTORI UTICAJA NA PROIZVODNJU I TRŽIŠTE ULJANIH PROIZVODA FACTORS INFLUENCING ON THE PRODUCTION AND MARKET OF OIL PRODUCTS	7
---	---

Dragana Miladinović, Ankica Kondić-Špika, Brankica Babec, Goran Bekavac, Sandra Cvejić, Marina Čeran, Nemanja Čuk, Boško Dedić, Vuk Đorđević, Siniša Jocić, Jelena Jocković, Milan Jocković, Svetlana Glogovac, Sonja Gvozdenac, Nada Hladni, Biljana Kiprovski, Miloš Krstić, Ana Marjanović Jeromela, Sanja Mikić, Vladimir Miklič, Željko Milovac, Milan Mirosavljević, Jelena Ovuka, Aleksandra Radanović, Dragana Rajković, Sonja Tančić Živanov, Dragana Trkulja, Verica Zelić, Tijana Zeremski, Jegor Miladinović

SUNCOKRET I PROMENA KLIME – NOVI PRISTUPI STVARANJU TOLERANTNIH HIBRIDA SUNFLOWER AND CLIMATE CHANGE – NEW APPROACHES IN CREATION OF RESILIENT HYBRIDS	16
--	----

Vladimir Miklič, Siniša Jocić, Nenad Dušanić, Nada Hladni, Branislav Ostojić, Velimir Radić, Miloš Krstić, Dragana Miladinović

OPRAŠIVANJE SUNCOKRETA KAO USLOV USPEŠNE PROIZVODNJE SUNFLOWER POLLINATION AS A CONDITION FOR SUCCESSFUL PRODUCTION	22
---	----

Ranko Romanić, Tanja Lužaić, Nada Grahovac, Sandra Cvejić, Siniša Jocić

ISPITIVANJE SADRŽAJA BIOAKTIVNIH JEDINJENJA U HLADNO PRESOVANIM ULJIMA NOVIH ULJANIH HIBRIDA SUNCOKRETA INVESTIGATION OF THE BIOACTIVE COMPOUNDS CONTENT IN COLD-PRESSED OILS OF LATEST SUNFLOWER OILY HYBRIDS	28
--	----

Vojin Đukić, Jegor Miladinović, Danijela Stojanović, Vuk Đorđević, Dragana Latković, Predrag Randelović, Zlatica Mamlić

KVALITET NOVOPRIZNATIH NS SORTI SOJE U 2024. GODINI QUALITY NEWLY RELEASED NS VARIETIES SOYBEAN IN 2024	42
---	----

Simona Jačimović, Vojin Đukić, Jegor Miladinović, Vuk Đorđević, Predrag Randelović, Marina Čeran, Zlatica Mamlić

PRINOS I KVALITET NS SORTI SOJE U 2023. GODINI YIELD AND QUALITY OF NS SOYBEAN VARIETIES IN 2023	50
--	----

Vojin Đukić, Jegor Miladinović, Zlatica Mamlić, Marina Čeran, Dragana Latković, Vuk Đorđević, Vojin Cvijanović

UTICAJ LOKALITETA GAJENJA NA PRINOS I KVALITET ZRNA SOJE U 2023. GODINI INFLUENCE OF CULTIVATION LOCATION ON YIELD AND QUALITY OF SOYBEAN IN 2023	57
---	----

Gordana Dozet, Atef Aljnin, Vojin Đukić, Zlatica Mamlić, Slobodanka Ljumović, Libuška Fačara, Jegor Miladinović

VARIRANJE PRINOSA I KVALITETA ZRNA SOJE USLED NAVODNJAVANJA VARIATION OF YIELD AND QUALITY OF SOYBEANS DUE TO IRRIGATION	64
--	----

Jela Ikanović, Vera Popović, Marko Popović, Ljubiša Živanović, Snežana Janković, Nikola Rakašćan, Kristina Kajiš, Ljubiša Kolaric

UTICAJ GENOTIPA NA PRINOS I NUTRITIVNI KVALITET SOJE EFFECT OF GENOTYPE ON YIELD AND NUTRITIVE QUALITY OF SOYBEANS	72
--	----

<i>Gorica Cvijanović, Zlatica Mamlić, Marija Bajagić, Vojin Đukić, Gordana Dozet, Vojin Cvijanović, Nenađ Đurić</i>	
PRIMENA VODENIH EKSTRAKATA U CILJU PROMENE KVANTITATIVNIH I KVALITATIVNIH OSOBINA ZRNA SOJE	
APPLICATION OF AQUEOUS EXTRACTS TO CHANGE THE QUANTITATIVE AND QUALITATIVE PROPERTIES OF SOYBEAN	80
<i>Marina Čeran, Gordana Dozet, Salmah Musbah Alnaas, Vojin Đukić, Jegor Miladinović, Marija Bajagić, Simona Jaćimović</i>	
UTICAJ FOLIJARNE PRIMENE VODENIH EKSTRAKATA OD LISTOVA BILJAKA NA SADRŽAJ ULJA U ZRNU SOJE	
INFLUENCE OF FOLIAR APPLICATION OF AQUEOUS EXTRACTS FROM PLANT LEAVES ON THE OIL CONTENT OF SOYBEANS	87
<i>Zlatica Mamlić, Gordana Dozet, Salem Mohamed Omran, Vojin Đukić, Marija Bajagić, Gorica Cvijanović, Olga Kandelinskaja</i>	
UTICAJ PRIMENE VODENIH EKSTRAKATA OD LIMUNA I NARANDŽE NA PRINOS I KVALITET ZRNA SOJE	
INFLUENCE OF THE APPLICATION OF AQUEOUS LEMON AND ORANGE EXTRACTS ON THE YIELD AND QUALITY OF SOYBEAN GRAIN	94
<i>Marija Bajagić, Zlatica Mamlić, Vojin Đukić, Gordana Dozet, Gorica Cvijanović, Olga Kandelinskaja, Nenađ Đurić</i>	
SADRŽAJ I PRINOS ULJA U ZAVISNOSTI OD FOLIJARNE PRIMENE VODENIH EKSTRAKATA OD BANANE I GREJPA	
OIL CONTENT AND YIELD DEPENDING ON FOLIAR APPLICATION OF AQUEOUS BANANA AND GRAPEFRUIT EXTRACTS	102
<i>Branislava Đermanović, Bojana Šarić, Ranko Romanić, Ana Marjanović Jeromela, Dragana Rajković, Aleksandar Marić, Pavle Jovanov</i>	
DOMAĆE SORTE I HIBRIDNI ULJANE REPICE: KARAKTERIZACIJA I ISPITIVANJE POTENCIJALA ZA DOBIJANJE ALTERNATIVNIH PROTEINA	
DOMESTIC VARIETIES AND HYBRIDS OF RAPESEED: CHARACTERIZATION AND ASSESSMENT OF POTENTIAL FOR OBTAINING ALTERNATIVE PROTEINS	109
<i>Dragana Rajković, Ana Marjanović Jeromela, Vladimir Šarac, Nada Grbić, Zorica Stojanović</i>	
HEKTOLITARSKA MASA I SPREGA SA POKAZATELJIMA KVALITETA ULJANE REPICE	
CANOLA TEST WEIGHT AND RELATIONSHIP WITH QUALITY TRAITS	117
<i>Vera Popović, Ivana Iličković, Marko Pavićević, Jelena Bošković, Nataša Ljubičić, Milada Isakov, Jela Ikanović</i>	
PRODUKTIVNOST I ZNAČAJ ZA ZDRAVLJE ULJANOG LANA: NS MARKO I NS PRIMUS	
PRODUCTIVITY AND HEALTH SIGNIFICANCE OF LINSEED - NS MARKO AND NS PRIMUS	125
<i>Ivica Đalović, Dragan Živančev, Nada Grahovac, Vojin Đukić</i>	
NUTRITIVNI KVALITET HIBRIDA KUKURUZA IZ RAZLIČITIH CIKLUSA SELEKCIJE: PROTEINI I ULJE	
NUTRITIONAL QUALITY OF HYBRIDS MAIZE FROM DIFFERENT SELECTION CYCLES: PROTEINS AND OIL	137

<i>Ištvan Tot, Gordan Parenta, Borislav Mrakić</i> OSTVARENE UŠTEDE HEKSANA U POGONU EKSTRAKCIJE DIJAMANT DOO ZRENJANIN REALIZED HEXANE SAVINGS IN THE EXTRACTION PLANT DIJAMANT LLC ZRENJANIN	145
<i>Branislav Sremčev, Zoran Nikolovski, Milan Ševo, Vladimir Šarac</i> REKUPERACIJA ENERGIJE U POGONU ALKOHOLNE EKSTRAKCIJE ENERGY RECOVERY IN ALCOHOL EXTRACTION PLANT	152
<i>Maja Franjo, Bojan Cvetković, Miljan Kračković, Dejan Kancko, Zorica Stojanović, Dragan Trzin</i> UTICAJ SADRŽAJA SLOBODNIH MASNIH KISELINA U ZRNU SOJE NA SADRŽAJ FOSFORA U SIROVOM SOJINOM ULJU THE INFLUENCE OF FREE FATTY ACIDS CONTENT IN SOYBEAN SEED ON THE PHOSPHORUS CONTENT IN CRUDE SOYBEAN OIL	158
<i>Tanja Lužaić, Katarina Nedić Grujin, Branislava Nikolovski, Zoran Maksimović, Ranko Romanić</i> PREDVIĐANJE SADRŽAJA VOSKOVA U VINTERIZOVANOM ULJU SUNCOKRETA NAKON FILTRACIJE POTPOMOŽNE FILTRACIONIM SREDSTVIMA NA BAZI CELULOZE PREDICTION OF WAX CONTENT IN WINTERIZED SUNFLOWER OIL AFTER FILTRATION ASSISTED BY CELLULOSE-BASED FILTRATION AIDS	166
<i>Ivana Nikolić, Milica Vidosavljević, Ranko Romanić, Tanja Lužaić</i> SENZORSKI KVALITET ODABRANIH RAFINISANIH BILJNIH ULJA DOSTUPNIH NA TRŽIŠTU REPUBLIKE SRBIJE SENSORY QUALITY OF SELECTED REFINED VEGETABLE OILS AVAILABLE ON THE MARKET OF THE REPUBLIC OF SERBIA	178
<i>Biljana Rabrenović, Aleksandar Kostić, Mirjana Demin, Lazar Pejić, Biljana Dojčinović</i> SADRŽAJ MAKRO I MIKROELEMENTATA U HLADNO PRESOVANIM ULJIMA NA TRŽIŠTU SRBIJE CONTENT OF MACRO AND MICRO ELEMENTS IN COLD PRESSED OILS ON THE MARKET OF SERBIA	187
<i>Ljiljana Vujačić, Gordana Nović</i> PREGLED REZULTATA ANALIZA PARAMETARA BEZBEDNOSTI BILJNIH ULJA I MASTI U SP LABORATORIJI REVIEW OF THE RESULTS OF ANALYSIS ON SAFETY PARAMETERS EDIBLE FATS AND OILS IN SP LABORATORY	197
<i>Ljiljana Popović, Pavle Jovanov, Branislava Đermanović, Danka Dragojlović, Bojana Šarić</i> ENZIMSKA HIDROLIZA POGAČE ULJANE REPICE: DOBIJANJE BIOLOŠKI AKTIVNIH PROTEINSKIH HIDROLIZATA ENZYMATIC HYDROLYSIS OF RAPESEED CAKE: OBTAINING BIOACTIVE PROTEIN HYDROLYSATES	206
<i>Ivana Lončarević, Milica Stožinić, Biljana Pajin, Zorica Stojanović, Danica Zarić, Suzana Aleksić, Jelena Škrbić, Maja Ćurković</i> UTICAJ VRSTE NAMENSKIH MASTI NA OKSIDATIVNU STABILNOST KEKSA TOKOM SKLADIŠTENJA THE IMPACT OF EDIBLE FATS ON THE OXIDATIVE STABILITY OF COOKIES DURING STORAGE	216

<i>Jovana Petrović, Biljana Pajin, Ivana Lončarević, Dragana Šoronja-Simović, Ivana Nikolić, Jana Zahorec, Jovana Doroslovac</i>	
KARAKTERISTIKE ČAJNOG PECIVA SA DODATKOM SOJINE LJUSKE CHARACTERISTICS OF COOKIES WITH THE ADDITION OF SOY HUSK	225
<i>Dragana Šoronja-Simović, Anastasija Selaković, Jana Zahorec, Jovana Petrović, Biljana Pajin, Ivana Lončarević, Olivera Šimurina</i>	
LISNATO PECIVO OBOGAČENO ČIJA SEMENOM I VLAKNIMA PUFF PASTRY ENRICHED WITH CHIA SEEDS AND FIBERS	233
<i>Senka Popović, Danijela Šuput, Nevena Hromiš, Dragoljub Cvetković, Aleksandra Ranitović, Vladimir Šarac, Nedeljka Spasevski, Slađana Rakita</i>	
UTICAJ BIOPOLIMERNOG PREMAZA NA BAZI DIVLJEG LANA NA KVALITET OSMOTSKI DEHIDRIRANIH JABUKA EFFECT OF BIOPOLIMER COATING BASED ON WILD FLAX ON THE QUALITY OF OSMOTICALLY DEHYDRATED APPLES	243
INDEKS AUTORA INDEX OF AUTHORS	253

HEKTOLITARSKA MASA I SPREGA SA POKAZATELJIMA KVALITETA ULJANE REPICE

*Dragana Rajković¹, Ana Marjanović Jeromela¹, Vladimir Šarac²,
Nada Grbić³, Zorica Stojanović⁴*

¹Institut za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad, Institut od nacionalnog značaja
za Republiku Srbiju, Novi Sad, Srbija

²Sojaprotein d.o.o., Bečej, Srbija

³Fabrika ulja „Banat” a.d., Nova Crnja, Srbija

⁴Victoriaoil d.o.o., Šid, Srbija

IZVOD

Kvalitet uljarica je važan element celokupnog lanca vrednosti kako bi se proizveo proizvod visokog kvaliteta, uskladištio, obradio i na kraju isporučio potrošaču. Hektolitarska masa je jedan od parametara kvaliteta koji određuje fizičke osobine semena i predstavlja masu jednog hektolitara izraženu u kilogramima. U radu su istaknuti značaj određivanja hektolitarske mase i faktori koji utiču na nju. Istražena je hektolitarska masa uljane repice tokom tri proizvodne godine i analizirana je njena veza sa drugim parametrima kvaliteta. Vrednosti hektolitarske mase su varirali tokom ispitivanih godina i između sorti i hibrida.

Ključne reči: hektolitarska masa, masa 1000 semena, sadržaj ulja, sadržaj proteina, vlaga.

CANOLA TEST WEIGHT AND RELATIONSHIP WITH QUALITY TRAITS

ABSTRACT

The quality of oilseeds is an important element of the value chain to produce a high-quality product, encompass storage, processing, and consumer delivery. Test weight (hectolitre mass) represents the mass of one hectolitre of seeds expressed in kilograms. This paper highlights the importance of determining the test weight and the factors that influence it. The study investigates test weight of rapeseed over three production years, analysing its correlation with other quality parameters. Results reveal varying test weight values across the examined years and among different cultivars and hybrids.

Key words: test weight, thousand seed weight, oil content, protein content, moisture.

UVOD

Kvalitet semena je važan za sve učesnike u lancu vrednosti uljarica - od proizvođača do potrošača. U proizvodnji hrane i stočne hrane, sadržaj ulja i proteina su posebno bitne osobine kvaliteta semena. S druge strane, proizvođačima koji koriste seme za setvu važni su parametri poput visokog procenta klijanja, vitalnosti semena i dormantnosti, a potrošačima boja, miris i ukus. Cirkularnost lanca vrednosti koji se predlaže u aktuelnim evropskim istraživanjima, će se pokazati kroz valorizaciju

proizvoda i koproizvoda odabranih uljanih biljnih vrsta (Horizon Europe projekat CARINA). Kod zrnastih kultura, u koje se ubraja i uljana repica, klase kvaliteta se određuju sortiranjem (klasiranjem) vizuelno i uz pomoć instrumenata. Tokom ovog procesa, određuje se hektolitarska masa (nasipna gustina, ili zapreminska masa) i sadržaj neodvojivih primesa (proklijala semena, zaraženo seme, seme druge biljne vrste, ili korova npr. slačice, gorušice, prisustvo insekata).

Da bi se koristilo za ljudsku i životinjsku ishranu, seme uljane repice mora zadovoljiti određene standarde kvaliteta, odnosno da ima manje od 2% eruka kiseline i manje od 30 $\mu\text{mol/g}$ glukozinolata u sačmi. Na kvalitet semena uljane repice utiču različiti faktori kao što su izbor sortimenta, vremenski uslovi tokom gajenja, primenjena agrotehnika. Takođe, nakon žetve, važno je adekvatno transportovanje i skladištenje semena. Uslovi skladištenja, temperatura, vlaga, kiseonik, prisustvo patogenih gljiva i štetočina, utiču na stabilnost ulja, udeo slobodnih masnih kiselina i konačno, na klijavost semena (Kumar i sar., 2017). Prilikom prijema semena uljane repice u centrima za otkup, ili direktno u fabrikama ulja, na licu mesta se uzorkuje seme radi određivanja sledećih parametara: sadržaja vlage, u nekim slučajima hektolitarske mase, udela pleve, ljuske i ostalih primesa, udela lomljenog/oštećenog semena, sadržaja ulja i proteina. Za formiranje otkupne cene su najvažniji udeo vlage i primesa. Što su ove vrednosti veće to je i cena tih lotova semena niža. U fabrici ulja Victoriaoil se analizira sadržaj ulja, proteina, slobodnih masnih kiselina i hektolitarska masa uljane repice, dok se u fabrici ulja Banat određuju isti parametri uz izuzeće analize hektolitarske mase.

Prema članu 5 Pravilnika o tehničkim zahtevima u pogledu kvaliteta koje moraju da ispunjavaju poljoprivredni proizvodi koji se skladište u javnom skladištu (2010. i 2014.) procenat vlage treba da bude do 13%, a udeo primesa do 2%. Na osnovu bogatog iskustva naših fabrika, koje su utvrdile da već pri vlazi semena uljane repice od 9% dolazi do povećanja sadržaja slobodnih masnih kiselina, prerađivači skladište uljanu repicu sa nižim nivoom vlage. Tako recimo fabrika ulja Banat skladišti repicu do 8% vlage i 2% primesa na kraći period (do tri meseca), a sa 6-7% vlage na duži period (pet, šest meseci). Obzirom na velike prerađivačke kapacitete, u Victoriaoil se seme čuva maksimalno četiri meseca do obrade i suši se do 6-7% vlage. Prema pomenutom Pravilniku, pšenica I, II i III klase mora da ima hektolitarsku masu najmanje 76 kg/hl, dok je za durum pšenicu A klase propisan minimum od 78 kg/hl, odnosno 76 kg/hl za A II i A III klasu. Za skladištenje pivskog ječma A I i A II klase, minimalna vrednost hektolitarske mase treba da bude 66 kg/hl, a za kukuruz A klase 65 kg/hl, B klase 60 kg/hl. Pomenutim pravilnikom nije propisana minimalna vrednost hektolitarske mase za uljanu repicu, koja se skladišti u Srbiji. Prema Australian Oilseeds Federation (AOF) standards CSO-1 & CSO-1A, standardi za uljanu repicu kanola kvaliteta koja nije genetski modifikovana (GM) iznose po

parametrima: 8% za vlagu semena, 62 kg/hl za uljanu repicu prve klase, odnosno 58 kg/hl za uljanu repicu druge klase i udelom nečistoća 3% za prvu, odnosno 5% za drugu klasu. Australijska kompanija GrainCorp (GrainCorp Canola Standards, 2023) propisuje minimalnu hektolitarsku masu za GM i non-GM uljanu repicu kanola kvaliteta od 62 kg/hl. Prema Canadian Grain Commission Standards, u Kanadi nije definisano određivanje hektolitarske mase kod uljane repice. Za pšenicu II klase oni propisuju 74 kg/hl, III klase 69 kg/hl, a za kukuruz A klase 68 kg/hl, B klase 66 kg/hl, C klase 64 kg/hl, D klase 62 kg/hl.

Za adekvatno uzorkovanje, neophodno je napraviti minimum pet vertikalnih proba sa minimum 5 litara semena. Kako bi se izbegli gubici vezani za vrednost vlage, ne preporučuje se upotreba papirnih vreć(ic)a, kartonskih i sličnih pakovanja, jer upijaju vlagu i time smanjuju vrednost vlage semena. Umesto njih treba koristiti plastične, ili metalne sudove koji čuvaju integritet uzorkovanog materijala.

Sadržaj vlage je kritičan faktor koji treba uzeti u obzir prilikom skladištenja semena. Predstavlja pokazatelj količine vode po jedinici mase semena i izražava se u procentima. Sadržaj vlage utiče na kvalitet semena, jer se ono kvari pri većem sadržaju vlage od preporučenog za skladištenje.

Iako postoji interes za semenom visokog sadržaja ulja i proteina, fabrike u Srbiji uglavnom nemaju limite u pogledu sadržaja ovih materija. Neke od njih koriguju otkupnu cenu u skladu sa sadržajem ulja i primesa, pa je moguće uvećanje, odnosno umanjenje cene u odnosu na vrednost koja je propisana na određenom otkupnom mestu. Hektolitarska masa se koristi kao parametar kvaliteta pšenice u većem broju zemalja i spram njene vrednosti proizvođači dobijaju naknadu. Veća hektolitarska masa rezultira višom ocenom i posledično višom cenom po toni pšenice osim ako drugi faktori koji određuju ocenu kao što su proteini (u Australiji i Južnoj Africi), ili oštećenja od insekata, koji negativno utiču na ocenu. Uvidom u literaturne podatke, utvrđeno je za jednu australijsku kompaniju da je odredila minimalni sadržaj ulja u semenu GM i non-GM uljane repice kanola kvaliteta od 38% za prvu klasu, odnosno 30% za drugu klasu (CBH Group, 2022). Prisustvo nečistoća kao što su pleva ili krupno seme korova utiče na smanjenje hektolitarske mase. Do ovoga dolazi iz dva razloga, prvo jer seme ne može tesno da se pakuje u cilindru za merenje, a drugi je u vezi sa činjenicom da su pleva i seme korova manje mase od pšenice (Greenaway i sar., 1971).

MATERIJAL I METODE RADA

U ovom radu, analizirano je seme osam genotipova uljane repice iz žetve 2015, 2016. i 2017. godine. U pitanju je jedan hibrid u procesu registracije (NS HR-3), i 7 registrovanih sorti: Banačanka, Slavica, Zlatna, Branka, Svetlana, Zorica i Jelena. Hektolitarska masa je određena Šoperovom (hektolitarskom) vagom. Sadržaj vlage u

semenu uljane repice određen je prema SRPS EN ISO 665:2020 metodi. Izmeren gubitak mase između svežeg i suvog semena je izražen kao procenat vlage uzorka. Sadržaj ulja u suvom semenu je određen metodom nuklearne magnetne rezonance (NMR) na uređaju Newport 4000 NMR i izražen kao % suve mase semena. Sadržaj proteina je određen metodom po Dumasu na aparatu Leco i takođe izražen procentualno.

Za statističku obradu je korišćen program IBM SPSS Statistics 21.0 (2012). U cilju analize međusobne zavisnosti osobina izračunat je koeficijent fenotipske korelacije (r), koji može imati vrednosti od -1 do 1 . Jačina korelacione veze je utvrđena na osnovu sledeće skale:

r_{xy}	jačina korelacione veze
0 – 0,30	slaba
0,31 – 0,70	srednje jaka
0,71 – 0,99	jaka

REZULTATI I DISKUSIJA

Na hektolitarsku masu semena utiču razni faktori kao što su suša, nedostatak nutritivnih elemenata, temperaturni ekstremi, oštećenja semena od insekata. Takođe, moguće su i razlike uzrokovane genetičkim materijalom različitih sorti i hibrida. Pomenuti faktori imaju najizraženiji uticaj za vreme nalivanja zrna, kada stres utiče na smanjenje hektolitarske mase, tabela 1.

Tabela 1. Sredine kvadrata za hektolitarsku masu i pokazatelje kvaliteta semena uljane repice za period 2015-2017

Table 1. Mean squares for test weight and seed quality traits of rapeseed, 2015-2017

Izvor variranja Source of variation	df	Hektolitarska masa Test weight kg/hl	Vlaga Moisture %	Masa 1000 semena Thousand seed weight, g	Sadržaj ulja Oil content %	Sadržaj proteina Protein content %
Godina Year	2	44,60**	9,49**	6,37**	144,27**	78,68**
Genotip Genotype	7	0,09**	0,06 ^{ns}	0,51**	6,59**	5,30**
Godina × genotip Year × genotype	14	0,06**	0,07 ^{ns}	0,08**	2,36**	0,98**
Greška Error	48	0,03	0,05	0,01	0,01	0,00

df - stepeni slobode (degrees of freedom), ** značajno na nivou 0,01%, ^{ns} nema značajnosti/significant at level 0.01%, ^{ns} not significant

Analiza varijanse je pokazala da su na hektolitarsku masu semena uljane repice značajno uticali godina, genotip i interakcija između genotipa i godine, tj. sredine (Tabela 1) što je u skladu sa rezultatima Udall i sar. (2004). Isto je utvrđeno i za masu hiljadu semena, sadržaj ulja i proteina. Genotip nije imao značajan uticaj na sadržaj vlage što je saglasno rezultatima Vujaković i sar. (2014), za razliku od uticaja godine gde je primećena značajnost ovog faktora.

Tokom analiziranog perioda, najviša prosečna vrednost hektolitarske mase zabeležena je 2016. i iznosila je 69,8 kg/hl, dok je 2018. bila najniža od 67,2 kg/hl (Tabela 2). Sorte Zlatna i Zorica su se izdvojile sa najvišim prosečnim vrednostima hektolitarske mase od 68,4 kg/hl. Porter i sar. (1993) su takođe uočili razlike u hektolitarskoj masi uljane repice između godina koja je bila znatno niža od rezultata dobijenih našim istraživanjem i bila je u opsegu 56,4-58,6 kg/hl, dok su vrednosti izmerene od grupe autora Udall i sar. (2004) iznosile 57,6-64,5. U ogledu Porter i sar. (1993) je praćen i uticaj đubrenja azotom i borom na hektolitarsku masu, međutim ne mogu se izvesti čvrsti zaključci o pozitivnom efektu ovog tretmana na hektolitarsku masu obzirom da je u jednoj sezoni ovaj uticaj bio primetan, a u drugoj ne. Moguće je da se povećanje hektolitarske mase dešava zbog stimulativnog uticaja azotnog đubriva na prinos, odnosno na masu semena. Vujaković i sar. (2014) su ukazali na uticaj gustine setve na hektolitarsku masu u smislu da se povećanjem broja biljaka po kvadratnom metru smanjuje hektolitarska masa.

Tabela 2. Vrednosti hektolitarske mase (kg/hl) uljane repice u periodu 2015-2017

Table 2. Rapeseed test weight (kg/hl) during 2015-2017

Genotip Genotype	2016	2017	2018
NS HR-3	69,5	67,7	67,3
Banaćanka	69,9	67,6	67,2
Slavica	69,6	67,7	67,2
Zlatna	70,1	67,8	67,3
Branka	69,5	67,7	67,3
Svetlana	69,6	67,6	67,3
Zorica	70,1	67,7	67,3
Jelena	69,9	67,6	67,1
Godišnji prosek Year mean	69,8 c	67,7 b	67,2 a

Predusev utiče ne samo na prinos i parametre prinosa uljane repice, već i na hektolitarsku masu. Neshev (2022) je istakao da se u plodosmeni ozima pšenica - ozima uljana repica ostvaruju veći prinosi semena i da je hektolitarska masa veća u odnosu na ozimu uljanu repicu gajenu u plodosmeni sa kukuruzom i ozimu uljanu repicu gajenu u monokulturi.

Na osnovu izračunatih koeficijenata fenotipske korelacije, utvrđena je jaka negativna veza između hektolitarske mase i mase hiljadu semena, kao i hektolitarske mase i sadržaja ulja (Tabela 3).

Tabela 3. Korelaciona matrica hektolitarske mase i parametara kvaliteta osam genotipova uljane repice u periodu 2015-2017

Table 3. Correlation matrix of hectoliter mass and quality parameters of eight rapeseed genotypes during the period 2015-2017

	Hektolitarska masa Test weight	Vlaga Moisture	Masa 1000 semena Thousand seed weight	Sadržaj ulja Oil content	Sadržaj proteina Protein content
Hektolitarska masa Test weight	1	0,38*	-0,83**	-0,70**	0,32
Vlaga Moisture		1	-0,40*	0,17	-0,59**
Masa 1000 semena Thousand seed weight			1	0,56**	-0,19
Sadržaj ulja Oil content				1	-0,78**
Sadržaj proteina Protein content					1

* značajnost na nivou $p=0,05$

** značajnost na nivou $p=0,01$

Hektolitarska masa i sadržaj vlage su bili u srednje jakoj pozitivnoj vezi. Seme sa većim sadržajem vlage, koje je ili posledica nedovoljne zrelosti, ili uslova skladištenja, ima veću hektolitarsku masu u odnosu potpuno zrelo, suvo seme. Vrednost hektolitarske mase je veća kod glatkog i okruglog semena nasuprot semenu nepravilnog oblika. Skladištenjem semena sa većim sadržajem vlage veća je šansa za kvarenje, te takvo čuvanje nije bezbedno. Sadržaj vlage u semenu utiče na kvalitet i

prinos ulja. U ovom radu nije dokazana veza između sadržaja vlage i količine ulja u semenu uljane repice. Masa hiljadu semena je vezana za veličinu semena, jer veća semena imaju veću masu. Jaka negativna korelacija je utvrđena između hektolitarske mase i mase hiljadu semena. Slabije naliveno seme, koje je manjih dimenzija, a time i manje mase se bolje raspoređuje, odnosno popunjava prazne prostore u cilindru za merenje hektolitarske mase, pa je stoga hektolitarska masa veća. Toplotni stres utiče na hektolitarsku i masu semena (Udall i sar., 2004). Veza sadržaja proteina i hektolitarske mase kod pšenice je slaba i negativna (Dexter i sar., 1987), a vrlo često i posledica stresa koje je usev pretpreo (suša), pre nego direktne veze smanjenih dimenzija zrna i većeg sadržaja proteina (Preston i sar., 1995).

ZAKLJUČAK

U periodu 2015-2017, prosečne godišnje vrednosti hektolitarske mase analiziranog sortimenta uljane repice su varirale od 67,2 do 69,8 kg/hl. Sorte Zlatna i Zorica su se imale najveće prosečne vrednosti hektolitarske mase od 68,4 kg/hl. Hektolitarska masa je bila u jakoj negativnoj korelaciji sa masom hiljadu semena, kao i sadržaj ulja sa sadržajem proteina.

Zahvalnica

Ovo istraživanje je podržano od strane Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije, evidencioni broj ugovora: 451-03-66/2024-03/200032 i Evropske Komisije kroz projekat CARINA, broj ugovora: 101081839. Rad je realizovan u okviru aktivnosti Centra izuzetnih vrednosti za inovacije u oplemenjivanju biljaka na promene klime - Climate Crops, Instituta za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad.

LITERATURA

- Australian Oilseeds Federation (AOF) standards CSO-1 & CSO-1A, dostupno na <https://www.grainflow.com.au/doc/1432173166178/grainflow-canola-receival-standards.pdf> datum pristupa 14.02.2024.
- CBH Group, 2022 <https://www.giwa.org.au/wp-content/uploads/2021/11/CBH-Standards-2021-22.pdf> datum pristupa 14.02.2024.
- Dexter, J. E., Matsuo, R. R., Martin, D. G. (1987). The relationship of durum wheat test weight to milling performance and spaghetti quality. CFW (Cereal Foods World), 32 (10), 772–777.
- GrainCorp Canola Standards (2023–2024). https://grains.graincorp.com.au/wp-content/uploads/2022/10/Canola-Standards-2023_24V2.pdf
- Greenaway, W.T., Watson, C.A., Hunt, W.H., Liebe, E.B. (1971). Performance evaluation of an automated vs. official weight-per-bushel-tester. Cereal Sci. Today, 60 (5): 146–149.
- IBM Corp. (2012). IBM SPSS Statistics for Windows, Version 21.0. Armonk, NY: IBM Corp.

- Kumar, D., Kalita, P. (2017). Reducing Postharvest Losses during Storage of Grain Crops to Strengthen Food Security in Developing Countries. *Foods*, 6(1): 8. doi: 10.3390/foods6010008
- Neshev, N. (2022). Preceding crop influences on the development and yields of the winter oilseed rape (*Brassica napus* L.). *Agr. Sci.*, 14(32): 56-62. DOI: 10.22620/agrisci.2022.32.009
- Porter, P.M. (1993). Canola response to boron and nitrogen grown on the southeastern coastal plain1. *J. Plant Nutr.*, 16(12): 2371–2381. doi:10.1080/01904169309364694
- Pravilnik o tehničkim zahtevima u pogledu kvaliteta koje moraju da ispunjavaju poljoprivredni proizvodi koji se skladište u javnom skladištu Službeni glasnik RS, 37/2010 i 10/2014. dostupno na <https://www.tehnologijahrane.com/pravilnik/pravilnik-o-tehnickim-zahtevima-u-pogledu-kvaliteta-koje-moraju-da-ispunjavaju-poljoprivredni-proizvodi-koji-se-skladiste-u-javnom-skladistu> datum pristupa 14.02.2024.
- Preston, K. R., Morgan, B. C., Dexter, J. E. (1995). Influence of protein segregation on the quality characteristics of Biggar and Genesis Canada prairie spring wheat. *Can. J. Plant Sci.*, 75(3): 599–604. <https://doi.org/10.4141/cjps95-104>
- Udall, J. A., Quijada, P. A., Polewicz, H., Vogelzang, R. Osborn, T. C. (2004). Phenotypic effects of introgressing chinese winter and resynthesized *Brassica napus* L. germplasm into hybrid spring canola. *Crop Sci.*, 44: 1990–1996. <https://doi.org/10.2135/cropsci2004.1990>
- Vujaković, M., Marjanović Jeromela, A., Jovičić, D., Lečić, N., Marinković, R., Jakovljević, N., Mehandžić Stanišić S. (2014). Effect of plant density on seed quality and yield of oilseed rape (*Brassica napus* L.). *Journal on Processing and Energy in Agriculture*, 18(2): 73-76. <https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/1821-4487/2014/1821-44871402073V.pdf>

INDEKS AUTORA
INDEX OF AUTHORS

A		Đ	
Aleksić, S.	216	Đalović, I.	137
Alnaas, S. M.	87	Đermanović, B.	206
Aljinin, A.	64	Đorđević, V.	16, 42, 50, 57
B		Đukić, V.	42, 50, 57, 64, 80, 87, 94, 102
Babec, B.	16	Đurić, N.	80
Bajagić, M.	80, 87, 94, 102	F	
Bekavac, G.	16	Fačara, L.	64
Bošković, J.	125	Franjo, M.	158
C		G	
Cvejić, S.,	16, 28	Glogovac, S.	16
Cvetković, B.	158	Grahovac, N.	28, 137
Cvetković, D.	243	Grbić, N.	117
Cvijanović, G.	80, 94, 102	Gvozdenac, S.	16
Cvijanović, V.	57, 80	H	
Č		Hladni, N.	16, 22
Čurović, O.	7	Hromiš, N.	243
Ć		I	
Ćeran, M.	16, 50, 57, 87	Ikanović, J.	72, 125
Ćuk, N.	16	Iličković, I.	125
Ćurković, M.	216	Isakov, M.	125
D		J	
Dedić, B.	16	Jaćimović, S.	50, 87
Demin, M.	187	Janković, S.	72
Dojčinović, B.	187	Jocić, S.	16, 22, 28
Doroslovac, J.	225	Jocković, J.	16
Dozet, G.	64, 80, 87, 94, 102	Jocković, M.	16
Dragojlović, D.	206	Jovanov, P.	109
Dušanić, N.	22		

K

Kajiš, K.	72
Kancko, D.	158
Kandelinskaja, O.	94, 102
Kiprovski, N.	16
Kolarić, Lj.	72
Kondić-Špika, A.	16
Kostić, A.	187
Kračković, M.	158
Krstić, M.	16, 22

L

Latković, D.	42, 57
Lončarević, I.	216 , 225, 233
Lužaić, T.	28, 166 , 178

Lj

Ljubičić, N.	125
Ljumović, S.	64

M

Maksimović, Z.	166
Mamlić, Z.	42, 50, 57, 64, 94 , 102
Marić, A.	109
Marjanović	
Jeromela, A.	16, 109, 117
Mikić, S.	16
Miklić, V.	16, 22
Miladinović, D.	16 , 22
Miladinović, J.	16, 42, 50, 57, 64, 87
Milovac, Ž.	16
Mirosavljević, M.	16
Mrakić, B.	145

N

Nedić Grujin, K.	166
Nikolić, I.	178 , 225
Nikolovski, B.	166
Nikolovski, Z.	152
Nović, G.	197

O

Omran, S. M.	94
Ostojić, B.	22
Ovuka, J.	16

P

Pajin, B.	216, 225, 233
Parenta, G.	145
Pavićević, M.	125
Pejić, L.	187
Petrović, J.	225 , 233
Popović, Lj.	206
Popović, M.	72
Popović, S.	243
Popović, V.	72, 125

R

Rabrenović, B.	187
Radanović, A.	16
Radić, V.	22
Rajković, D.	109, 117
Rakašćan, N.	72
Rakita, S.	243
Randelović, P.	42, 50
Ranitović, A.	243
Romanić, R.	28 , 109, 166, 178

S

Selaković, A.	233
Spasevski, N.	243
Sremčev, B.	152
Stojanović, D.	42
Stojanović, Z.	117, 158, 216
Stožinić, M.	216

Š

Šarac, V.	117, 152, 243
Šarić, B.	109, 206
Šimurina, O.	233
Škrbić, J.	216
Šoronja-Simović, D.	225, 233
Šuput, D.	243

T

Tančić Živanov, S.	16
Tot, I.,	145
Trkulja, D.	16
Trzin, D.	158

V

Vidosavljević, M.	178
Vujačić, Lj.	197

Z

Zahorec, J.	225, 233
Zarić, D.	216
Zelić, V.	16
Zeremski, T.	16

Ž

Živančev, D.	72
Živanović, Lj.	137

CIP - Каталогизација у публикацији
Библиотеке Матице српске, Нови Сад

633.85(082)
665.3(082)

САВЕТОВАЊЕ Производња и прерада уљарица (65 ; 2024 ; Херцег Нови)

Zbornik radova [Elektronski izvor] / 65. savetovanje Proizvodnja i prerada uljarica sa međunarodnim učešćem = Proceedings / 65th Conference Production and Processing of Oilseeds with international participation, Herceg Novi, 23-28. jun 2024. godine. - Novi Sad : Tehnološki fakultet : Institut za ratarstvo i povrtarstvo : Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju : Industrijsko bilje, 2024

Način pristupa (URL): https://www.indbilje.co.rs/wp-content/uploads/2023/07/64_Savet_Zbornik_radova_2023.pdf.
- Opis zasnovan na stanju na dan 03.06.2024. - Nasl. s naslovnog ekrana. - Bibliografija uz svaki rad. - Rezime na engl. jeziku uz svaki rad. - Registar.

ISBN 978-86-6253-181-0

a) Уљарице -- Производња -- Зборници b) Уљарице -- Прерада -- Зборници

COBISS.SR-ID 146201353